

IBN XALDUN - SOTSILOGIYA FANI ASOSCHISI

Qirg'izboev Muqimjon
O'zJOKU "Siyosiy fanlar" kafedrası mudiri

Annotatsiya: Maqolada Ibn Xaldun hayoti, olib borgan tadqiqotlari, yozgan asarlari atroflicha o'rganilib yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda inson, jamiyat muammolari asosida sotsiologik yechimlar Ibn Xaldun asarlari asosida keltirilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy-ijtimoiy qarashlar, Ibn Xaldun hayot yo'li, inson va jamiyat muammolari.

Annotation: The article comprehensively examines the life, research, and writings of Ibn Khaldun. At the same time, sociological solutions to human and social problems are presented based on Ibn Khaldun's works.

Keywords: political and social views, Ibn Khaldun's life path, human and social problems.

Аннотация: В статье представлено всестороннее исследование и освещение жизни, исследований и трудов Ибн Хальдуна. В то же время представлены социологические решения человеческих и общественных проблем, основанные на трудах Ибн Хальдуна.

Ключевые слова: политические и социальные взгляды, жизненный путь Ибн Хальдуна, проблемы человека и общества.

Buyuk olim Abdurahmon ibn Muhammad ibn Xaldun 1332-yilda Shimoliy Afrikaning Tunis shahrida tug'ildi. U tarix, sotsiologiya, iqtisodiyot, tasavvuf, mantiqqa doir asarlar va she'rlari bilan tarixda qoldi. Ibn Xaldun Misr davlati sultonlari saroyida yuqori mansablarda xizmat qilgan. Ibn Xaldun o'zining "Muqaddima" asari bilan jahon olimlari o'rtasida shuhrat qozondi.

Ibn Xaldun o'z davrigacha bo'lgan olimlar ichida birinchi marta o'z tadqiqotlarini tarix, iqtisodiyot va sotsiologiya fanlarini uyg'unlashtirgan holda amalga oshiradi. Bu kabi uyg'unlashish holatini uning barcha asarlarida kuzatish

mumkin. Ibn Xaldun fikricha, dunyodagi barcha hodisalar o‘zining sababiy jihatlariga egadir. Ularning barchasi muayyan tartib va qonunlarga bo‘ysunadi [1].

Dunyo bir-biriga aylanib boradigan murakkab jismlarning ketma-ketligining namoyon bo‘lishidir: minerallar, o‘simliklar, hayvonlar, odamlar. Inson tabiatan hayvonot olamidan kelib chiqqan va undan yuqoriga ko‘tarilgan olamning eng yuqori darajasidir. Bundan tashqari, olimning fikricha, insonning o‘ziga xos xususiyatlari – bu uning aqlliligi va ongli faoliyatidir. “Hayvonlar dunyosi kengayib, ularning turlari ko‘payib bordi, odam asta-sekin fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan odamzod paydo bo‘lguncha ko‘paydi, U o‘tkirlik va idrok etish qobiliyati bilan ajralib turadi” [1].

Shuni ta’kidlash kerakki, Ibn Xaldun mehnatni shaxsning o‘ziga xos xususiyati deb hisoblaydi, u yashash vositalarini qo‘lga kiritish faoliyatini anglatadi. Uni tushuntirishicha, faol hayot tarzi asalarilar va chigirtkalarda ham kuzatiladi. Ammo, ular uchun bu faoliyat fikrlash qobiliyati bilan emas, balki “o‘zi sezmagan istaklar” bilan belgilanadi [1]. Olimning fikricha, aksincha, inson faoliyati maqsadli, ongli xarakterga egadir. Fikrlash va ishlash qobiliyati tufayli odam fan va hunarmandchilik kabi o‘ziga xos faoliyat turlarini rivojlantiradi, bu esa odamlarni hayvonot olamidan ajratib turadi. Ibn Xaldunning fikricha, har xil faoliyat turlari inson hayotida turlicha rol o‘ynaydi. Inson doimiy ravishda yashash vositasiga muhtoj bo‘lib, unga erishish yo‘lini Alloh ko‘rsatib turadi. Shuning uchun mehnat faoliyati uning mavjudligining “zaruriy va tabiiy” sharti sifatida ham “kamroq zarur” bo‘lgan ilmiy izlanishlardan ko‘ra ham muhimroqdir. Albatta, bu sotsiologiyaning muhim qonuniyatlaridan biridir.

Ibn Xaldun shaxsning xususiyatlaridan insoniyat jamiyatining o‘ziga xos xususiyatlarini keltirib chiqaradi. Bular shoh hokimiyati, daromad, ilm-fan va hunarmandchilik kabilardir. Mutafakkirning asosiy va nazariy jihatlardan muhim qoidalaridan biri – bu “odamlarning turmush tarzidagi farqlar faqat ularning yashash vositalarini olish yo‘llaridagi farqlariga bog‘liqdir” [1] Mohiyatan olim birinchi marta jamiyat faoliyati va rivojlanishida moddiy hayotni ishlab chiqarish usulining hal qiluvchi roli haqidagi sotsiologik tamoyilni yaratdi. Ko‘rinib turibdiki, bu Ibn Xaldunga odamlarning ijtimoiy hayotini, turli xalqlarning odob-axloqi va urf-

odatlaridagi farqlarni tushuntirishda hali bosib o'tilmagan yo'lni tanlaganini ta'kidlashga asos bergan.

Olim tirikchilik vositalarini topish usulidan kelib chiqib, butun davlat aholisini qishloq va shaharlar aholilariga ajratadi. Qishloqlarda dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanuvchilar yashaydi. Hunarmandchilik, savdo-sotiq va san'at bilan shug'ullanuvchilar shaharliklardir. Boshqacha aytganda, ijtimoiy mehnat taqsimoti aholining ijtimoiy tuzilishini belgilab beradi.

Ibn Xaldunning fikricha, tarixan qishloq hayoti shahar hayotidan oldin paydo bo'lgan. Bu odamlarning turmushni "kerakli va oddiy narsalardan boshlashlari, keyin esa kamroq zarurat seziladigan narsalarga o'tishlari" bilan belgilanadi[1]. Dastlab, odamlar hayotni saqlab qolish uchun yashash vositalarini olish bilan band bo'lgan. Keyin mehnatning rivojlanishi natijasida ortiqcha boylik vujudga keladi. Inson ehtiyojlari o'zgaradi, yuqori sifatli oziq-ovqat, qimmatbaho liboslar, baland uylar, oqar suv va hokazolar paydo bo'ladi.

Ibn Xaldun ta'limotidan shunday aniq xulosa kelib chiqadiki, shahar aholisining vujudga kelishi va jamiyat ijtimoiy tuzilishining murakkablashishi mehnatning rivojlanishi va uning samaradorligining oshishi oqibatidir. Binobarin, olim ta'kidlaganidek, agar qishloq aholisi faqat zaruriy bo'lgan narsalar bilan qanoatlansa, shahar aholisi kamroq zarurat seziladigan narsalarga, hashamatli narsalarga qiziqadi, masalan, shaharliklarning daromadi qishloq aholisidikiga qaraganda ko'proq bo'ladi[1]. Bu yerda Ibn Xaldun ta'limotida iqtisodiy taraqqiyot g'oyasi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Shu tariqa, Ibn Xaldun jamiyat tarixini tirikchilik vositalarini qo'lga kiritish yo'li bilan bir-biridan farq qiladigan ikki davrga ajratadi. Birinchi davr qishloq turmush tarzi, ikkinchisi - shahar turmush tarzining paydo bo'lishiga bog'liqdir. Jamiyatning birinchi davrdan ikkinchi davrga o'tishi iqtisodiy taraqqiyot va mehnat unumdorligining oshishi bilan bog'liqdir.

Ibn Xaldun qishloq aholisi o'rtasida kuchli qarindosh-urug'lik aloqalarining mavjudligini qishloq hayoti shahar hayotidan ko'ra qadimiyroq ekanligidan dalolat, deb hisoblaydi. Aholining shahar turmush tarziga o'tishi bilan bu aloqalar zaiflashadi

va keyin butunlay yo'qoladi. Bu o'tish jamiyatni tashkil etishda ma'lum o'zgarishlar bilan birga keladi.

Ibn Xaldun fikricha, inson tabiatida yaxshilik va yomonlik yonma-yon yashaydi. Ammo, inson Allohning ko'rsatmalari bilan hidoyat qilmasa, yomonlikka moyil bo'ladi. Qishloqlarda odamlarni yomonlik qilishdan qon-qarindoshlari va qabila boshliqlari saqlaydi. Shaharda hukmdor va davlatning zo'ravon kuchi odamlarni o'zaro dushmanlikdan saqlaydi. Davlat bir kishi tomonidan o'z qabiladoshlarining irodasini bostirib turish maqsadida qishloq sharoitida vujudga keladi. "Shohlik hokimiyatining mohiyati, - deb yozadi u, - alohida olingan shaxsning yakka hokimlikka erishishida namoyon bo'ladi. Qabilaning qolgan a'zolari o'zlarini xo'rlash va qul qilishlariga yo'l qo'yaib beradi". [1]

Muallif antik mutafakkirlardan (Aflotun, Aristotel) farqli o'laroq, davlatning faqat bir shakli - monarxiyani alohida ajratib ko'rsatdi. Ibn Xaldun jamiyatning ikki tarixiy davriga ko'ra davlat mavjudligining ikki bosqichiga ishora qiladi. Davlatning birinchi bosqichi - jamiyatning qishloq hayoti bilan, ikkinchisi - shahar hayoti bilan bog'liqdir. Davlatning evolyusiyasini batafsil ko'rib chiqqan olim uning mavjudligining besh bosqichini belgilaydi:

Birinchi bosqich - shoh hokimiyatining paydo bo'lish bosqichi. Bu yerda hukmdor o'z xalqi bilan birgalikda mamlakatning shon-shuhratiga, mudofaasi va xavfsizligiga erishish uchun harakat qiladi. Jamiyatni integratsiya qiluvchi omil - bu qon-qarindoshlik.

Ikkinchi bosqich - hukmdorning xalqdan ajralib, o'z xalqi ustidan oliy hukmdorga aylanishi, ularning bu hokimiyatdan birgalikda foydalanish istagini bostirishi bilan tavsiflanadi.

Uchinchi bosqich - shohlik mevalari yig'ib olinadigan sokin hayot bosqichi. Bu, olimning fikricha, davlat taraqqiyotining eng yuqori bosqichi, uning gullab-yashnashidir. Bu hukmdor to'liq hokimiyatga ega bo'lgan oxirgi bosqichdir.

To'rtinchi bosqich - tinchlik davri. Hukmdor qo'shnilari bilan janjallashmaslikka va o'zidan oldingilar yaratgan narsalar bilan qanoatlanishga harakat qiladi.

Beshinchi bosqich - harajatlarni ko'payishi va isrofgarchilik davri. Hukmdor otabobolari yiqqan hamma narsadan mahrum bo'ladi. Bu bosqichda sulola keksalikka kiradi va uzoq davom etadigan kasallikka chalinadi, undan qutulolmaydi va vafot etadi. Davlatning evolyusiya aylanishi shu tariqa tugaydi va keyin hamma narsa yana qaytadan boshlanadi [1].

Ibn Xaldun antik mutafakkirlardan tarixiy sikllilik g'oyalarini qabul qilgan. Lekin shu bilan birga, uning o'zidan oldingi va o'z zamondoshlarida hali yuz bermagan yangiliklari bor. Uning konsepsiyasida davlat evolyusiyasining har bir bosqichi jamiyatning sifat jihatidan alohida holatini ifodalaydi, u o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Shunga ko'ra, har bir tarixiy bosqichda yashovchi odamlar bu bosqichning o'ziga xos sharoitlari ta'sirida shakllangan o'ziga xos xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Odamlarning axloqi, deb ta'kidlaydi Ibn Xaldun, "shaxsni o'rab turgan muayyan sharoitlar ta'sirida shakllanadi" [1].

Ibn Xaldun tarixiy konsepsiyasining dastlabki bu ikki jihatidan keyin uchinchisiga to'xtalamiz, Ko'pgina qadimgi mutafakkirlar singari, olimning tarixiy sikllilik konsepsiyasi tarixiy antropomorfizm g'oyasiga asoslanadi. "...Jamiyatdagi qishloq va shahar hayoti, hokimiyat va sub'ektlar kabi barcha hodisalar individual shaxs kabi ma'lum bir yosh bilan chegaralangan" [1]. Sulolalarning umri aynan bir kishining umriga teng bo'lib, ular xuddi inson kabi o'sadi, turg'unlashadi, pasayib boradi". Ibn Xaldun fikricha, sulolalarning umr ko'rish davomiyligi insonning tabiiy yoshiga to'g'ri keladi, ya'ni 120 yil [2]. Bir avlodning o'rtacha yoshi kattalarning o'rtacha yoshiga teng. Voyaga yetgan odamning o'rtacha yoshi qirq yoshga to'lganligi sababli, sulolaning umr ko'rish davomiyligi uch avloddan oshmaydi. Birinchi avlod o'zining yovvoyiligi va qattiqqo'lligi bilan qishloq hayotining barcha belgilarini saqlab qoladi. Birinchi avlod odamlari jasorat, jangovarlik, shuningdek, qon-qarindoshligi tufayli birdamligi bilan ajralib turadi. Ikkinchi avlodda shohlik hokimiyati paydo bo'ladi, farovonlik o'sib boradi va odamlar shahar turmush tarziga o'tadilar. Bu yerda shoh hokimiyati o'zgaradi, avtokratiya paydo bo'ladi, odam kamtarlik va itoatkorlikka o'rganadi, qarindoshlik hissi asta-sekin yo'qoladi va odamlar allaqachon maosh uchun hokimiyatga xizmat

qila boshlaydi. Hayot tarzi ham o'zgaradi: xo'rlikdan to'qlik va hashamatga. Ammo ikkinchi avlodda birinchi avlodning ko'plab fazilatlari saqlanib qolgan: shuhratparastlik, shon-sharafga intilish, o'z vatanini himoya qilishga tayyorlik.

Muallifning so'zlariga ko'ra, uchinchi avlod odamlari o'zlarining sobiq qishloq hayotining bu belgilarini butunlay yo'qotadilar. Ularning oldingi ambitsiyalari va o'zaro yordamlashish mayllari endi yo'q, chunki qon-qardoshlik aloqalari yo'qolgan. Ular mo'l-ko'lchilikdan buziladi va hashamatni ehtirol bilan sevadilar. Ular o'z talablarini qo'yish va o'zlarini himoya qilish qobiliyatini yo'qotdilar, shuning uchun ular kuchli, zo'ravon hokimiyatga bo'ysunadilar va undan himoya izlaydilar. Ammo hukumatning o'zi bunday sub'ektlarga ega bo'lib, o'zini tashqi dushmanlardan himoya qila olmaydi. Bu holatda hukmdor mard yollanma askarlarning yordamiga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Ammo bu tobora zaiflashib, tanazzulga yuz tutayotgan sulolani qutqara olmaydi. Ibn Xaldun shunday deb yozadi: "Qartayganlik bosqinchilar kelmay turib, sulolani bosib turishi, yengishi mumkin. Agar tashqaridan hujumlar uyushtirilsa, shohga birorta ham himoyachi topilmasdi. Bir sulolaning o'lim vaqti kelsa, u kechiktirmasdan amalga oshadi"[2]. Sulolaning o'limi bilan birga shaharlar tanazzulga yuz tutadi va davlat halok bo'ladi. Shunday qilib, sulolaning tarixiy sikli tugaydi. Olim o'z konsepsiyasida tarixiy sikllar qat'iy zaruriy ob'ektiv xususiyatga ega ekanligini dalillaydi. Bir so'z bilan aytganda, bu jamiyat harakatining ob'ektiv qonuni sifatida ifodalanadi [3].

Ibn Xaldun sivilizatsiya konsepsiyasining xususiyati shundaki, undagi tarixiy davrlar mutlaqo yopiq xususiyatga ega emas. U o'lik va yangi sulolalar o'rtasidagi davomiylikni tan oladi. Yangicha sharoitda sulola asoschisi avvalgisining odatlarini qabul qiladi. Shunday qilib, olimning fikricha, arablar turmush tarzini forslardan qabul qilgan [4].

Tarixiy sikllarni o'rganishda olim hayot tarziga alohida e'tibor beradi. Uning fikricha, turmush tarzi qanchalik mukammal bo'lsa, mamlakat qanchalik boy bo'lsa, davlat ham shunchalik mustahkam bo'ladi. Ammo turmush tarzini tanlash shoh hokimiyatiga bog'liq bo'lganligi sababli, barcha "boylik shoh hokimiyatidan kelib chiqadi" [4]. Ibn Xaldun davlat va jamiyatni bir-biridan ajratar ekan, ularning birligini

hisobga olib, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo‘ymaydi. “Raiyatning boyligi davlatning boyligiga bog‘liq, davlatning boyligi, o‘z navbatida, raiyatning boyligi va soniga bog‘liqdir” [4].

Ibn Xaldun “Muqaddima” asarida quyidagi fikrga keladi: “Tamaddun bu insoniy jamiyatning yakunidir” [5]. Unga nisbatan nega? degan savol tug‘iladi. Chunki, tamaddun va davlat doimo bir-birini taqozo qiladigan, bir-biriga o‘zaro bog‘liq bo‘lgan hodisadir. Davlat iqtisodiyotning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, unda bahramand bo‘lgan aholi moddiy boyliklar yaratadi, ya’ni ortiqcha mahsulot paydo bo‘ladi. Moddiy boyliklarning ko‘payib borishi bilan tamaddun shakllanadi. Demak, davlat mulkni himoyachisi va uni rivojlantirish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Yana boshqacharoq aytganda davlat mulkchilikning rivojlanish hosilasi hisoblanadi. Mulkni ko‘payishi esa ortiqcha mahsulotlar ishlab chiqish natijasi o‘laroq ro‘y beradi. Davlatning hajmi, ko‘lami va ta’sirining kuchayishi tamaddunning rivojlanishiga ta’sir qiladi. Mulk - “zamin ne’matlari” ko‘payishidan asosan “davlat odamlari” foydalanish imkoniyatlariga egadir, ya’ni quyi tabaqa odamlaridan tortib olingan mulk oliy tabaqa odamlar o‘rtasida taqsmatlanadi. Bunda tamaddun “jamiyat holati” sifatida namoyon bo‘ladi, u butun bir jamiyatni ifodalaydi. Yaratilgan boyliklardan jamiyatning hamma a’zolari foydalana olmaydi. Buning sababi aholi tomonidan turli to‘lovlar, soliqlar, ular mulkini musodara qilish kabi turli mulkdan begonalashtirish usullari yuqori tabaqani boyish manbaidir: “Davlat raiyatdan pul yig‘ib oladi va uni o‘z odamlari va qo‘l ostidagi xodimlariga sarflaydi... davlat odamlariga va so‘ngra ular bilan bog‘liq poytaxt aholisiga oqib keladi” [5].

Insoniyat jamiyati va uning tamadduni halokati belgisi - bu hashamatdir. Hashamat davlat va jamiyatga ta’siri natijasida ziddiyatlar kuchayadi. Davlat paydo bo‘lganidan keyingi dastlabki davrda hashamat “davlatning kuch-qudratini oshiradi... buning sababi shundaki, agar aholida mulk va hashamat paydo bo‘lsa, bolalar tug‘ilishi ko‘payib, ularni davlatni o‘ziga qamrab olishi kengayadi, asabiya oshib boradi, shu bilan birga, jamiyatda “mijozlar”, boshqacha aytganda, “himoyalangan” ijtimoiy qatlam ko‘payib boradi. Aholining bu davrdagi avlodi farovonlik va hashamatda tarbiyalanadi, ular ko‘payib boradi, qudratiga kuch qo‘shila boshlaydi.

Ammo, vaqtlar o'tishi bilan hashamat tobora ortib borgani sari u endi jamiyat uchun salbiy omil rolini o'ynay boshlaydi. "Davlat odamlari" hisoblanib kelgan "madaniyatli odamlar" endi o'zlarini zaiflashuv davrini boshlaydi. Ular o'zlari va mol-mulki kabi boyliklarini himoya qilish maqsadida yollanma askar va qo'riqchilar yollay boshlaydi. "Tamaddun va hashamat bilan bog'liq shakllangan odob-axloq – bu asl buzuvchilikning o'zidir, zero, inson foydani bilib, zarardan qochadi. Aslida, odam yaxshi axloqqa ega bo'lgandagina inson hisoblanadi. Tamaddun odami esa o'z ehtiyojlarini qondira olmaydi, bu yo uning noziklashib ketishi oqibatida ojizligidan, yoki haddan tashqari farovonlik va hashamat ta'sirida kibrga berilganligi sababli ro'y beradi.

"Davlat odamlari"ning dabdabali hayotga intilishi va davlat tarkibiga kiruvchi yollanma qo'shin uchun xarajatlar turmush kechirishning qimmatlashishiga olib keladi. Natijada iqtisodiyot inqirozga yuz tutadi, buning sababi - "bu vaqtda davlatlar xarajatlarning ortib borishi yanada yangi soliqlar joriy etilishiga olib keladi".

Endi jamiyat axloqiy tanazzulga yuz tuta boshlaydi. Ibn Xaldun shu bilan birga inson axloqini (xulqini) jug'rofiy omillar - ob-havo yoki iqlimga chambarchas bog'liq ekanligini ochib beradi. Axloqning shakllanishi yana insonni tarbiyalovchi ijtimoiy muhitga ham bog'liq. Axloqiy me'yorlar bu kabi tarbiyalash natijasida o'ziga xos "odatlar"ga aylanib, davlatning rivojlanishi darajasiga muvofiq kela boshlaydi va raiyatning axloqiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda Ibn Xaldun quyidagi fikrni bildiradi: "Bilingki, davlat turli bosqichlardan va yangi holatlardan o'tadi hamda har bir bosqichda odamlar mazkur bosqich bilan bog'liq bo'lgan hulqlarga ega bo'ladi va u boshqa bosqichdagi xulqdan farq qiladi".

Davlat va tamaddun o'zining so'nggi yashash bosqichlarida axloqqa buzuvchilik, yolg'on, adovat, ayyorlik kabilar xos bo'ladi va ularning barchasi "istalgan usul bilan yashash uchun mablag'larni qo'lga kiritish maqsadiga" qaratiladi. "Sen ularni yolg'on gapirishda, xavfli o'yinlarda ishtirok etishda, firibgarlikda, aldashda, o'g'rilikda, kafolatlarni buzishda, sudxo'rlikda va savdo shartnomalariga rioya qilmasliklarida ko'rasan. So'ngra sen ularning yanada firibgarlik va uning turli ko'rinishlarida tobora mohir va bezbet bo'layotganliklarini ko'rasan, toki ular boriki odob-axloqni yo'qotish

darajasiga yetib boradilar. Bularning barchasi hatto qarindosh-urug‘lar orasida ham ro‘y beradi” [5]

Shu tariqa, tamaddun va hashamat o‘z yashash davrining oxiriga kelib insoniy jamiyatining inqirozidan va yakunidan xabar bera boshlaydi. Ibn Xaldun bu haqda quyidagi fikrni bildiradi: “Agar shaharda juda ko‘plab nordon norinj daraxtini o‘tqazsalar, bu uning halokatidan darak beradi. Shuning uchun ko‘pchilik oddiy odamlar hovlisida nordon norinjni ekishdan qo‘rqadi. Bu norinjning o‘ziga xos xususiyatiga bog‘liq emas, chunki nordon norinj va sarv mevasining na ta‘mi, na foydasi bordir. Biroq, bog‘lar va ularni sug‘orish tamaddun bilan bog‘liq bo‘lib, qoplanganiga qaramay, u tamaddunning intihosini anglatadi, chunki ularni bog‘larda faqat shakl-shamoyili uchun va hashamatda dabdabaga erishilganidan so‘ng ekadilar. Yuqorida aytganimizdek, bu shaharning halokati va vayron bo‘lishining boshlanishi xavfi mavjud bo‘lgan bosqich hisoblanadi”[5].

Jamiyatning tanazzulga uchrashining asosiy sababchisi, barcha illatlarning markazi – bu davlat hisoblanadi. Bu qarash “Muqaddima” asarining asosiy g‘oyasi hisoblanadi. Oxir-oqibatda jamiyatning vayron bo‘lishiga davlat amalga oshiradigan turli xil zo‘ravonliklar shakllarini qo‘llash oqibatlari sabab bo‘ladi. Bu haqda Ibn Xaldun shunday deb yozadi: “Adolatsizlik faqat birovning mulkini yoki molini biror bir sababsiz hamda kafforatsiz tortib olishda, deb hisoblamagin. Bu barchaga ma‘lumdir. Adolatsizlik bu ancha umumiy tushuncha. Birovning shaxsiy mulkini o‘zlashtirgan yoki mehnati samarasini kuch bilan tortib olgan, yoki undan noqonuniy tarzda biror bir narsani talab qilgan, yoki unga majburiy tarzda qonunda ko‘rsatilmagan har qanday kimsa, o‘sha insonga adolatsizlik qilgan bo‘ladi. Xuddi shunday, nohaq bo‘lgan soliq yig‘uvchilar zolim hisoblanadi, birovning mulkiga tajovuz qilganlar ham zolim, insonni talon-taroj qilganlar ham zolim, odamlarni o‘z haq-huquqlarini amalga oshirishga monelik qilganlar ham zolim va umuman mol-mulkni ko‘paytiradiganlarning hammasi zolimdir. Bu balolarning barchasi jamiyatni barbod qiluvchi, uning mohiyati bo‘lgan davlatga borib taqaladi” [5].

Ibn Xaldunning o‘z davrida yashagan davlatlarga nisbatan salbiy munosabati shu qadar aniq ifodalanganki, u davlatning paydo bo‘lish, rivojlanish va inqirozga yuz

tutishga oid konsepsiyasida o'ziga xos iqtisodiy va sotsiologik qonuniyatlarni ochib beradi. Ibn Xaldunning fikricha, davlat ko'r-ko'rona kuch bo'lib, hayotga ob'ektiv sabablardan kelib chiqib yondashadi va shu ob'ektiv sabablarga ko'ra o'zi tekinko'rga aylanadi, keyin esa jamiyatni o'ldiradi, o'zi ham halok bo'ladi.

Albatta, Ibn Xaldunning ijtimoiy qarashlarida sotsiologiyaning muhim kategoriyasi - ijtimoiy adolat birinchi o'ringa qo'yiladi. U adolatli va qonunlarga amal qilingan davlatgina yashovchan bo'lishi to'g'risidagi g'oyani ilgari suradi. Mutafakkirning asosiy maqsadi sotsiologik kategoriyalar va qonuniyatlar asosida davlat va jamiyatni adolat prinsiplari asosida insoniyatga xizmat qildirish yo'llarini izlashdir. U davlat va jamiyat rivojlanishida paydo bo'ladigan ijtimoiy va siyosiy muammolarni bartaraf etishning yo'l-yo'riqlarini tavsiya etadi, ulardan insoniyatni ogoh etadi. Ibn Xaldunning davlat va jamiyatni tadqiq etish uslublari va yondashuvlari asosan sotsiologiya fanining nazariy qonuniyatlarini tashkil etadi. Davlat va jamiyatni bu yo'nalishda tadqiq etish dastlab Ibn Xaldun tomongidan amalga oshirilgan. Ko'rinib turibdiki, Ibn Xaldun sotsiologiya fanining eng dastlabki asoschisidir.

Foydalanilgan manbalar

1. Халдун Ибн. Введение // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. -М.,1961.-С.568.
2. Табиий ёш – бу, бизнингча, инсон ҳаётининг биологик имконияти. Ибн Халдун инсон ҳаётининг ўртача давомийлигини 60-70 ёш деб билади.
3. Раппопорт Х. Раппопорт Х. Философия истории. (В ее главных направлениях). СПб., 1898. – С.74.
4. Халдун Ибн. Введение // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв.-М.,1961. – С.575-576.
5. Ибн Халдун. Муқаддимат. Мактабат Лубнон, Байрут, 1992. –Б.372.